

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

М U N D A R I J A С О Д Е Р Ж А Н И Е C O N T E N T S

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Ulug’bek o’g’li

Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности
страховых компаний 143
Азимжон Мелиев Муродулло угли

Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием
эзотерических факторов..... 148
Исаев Кобилжон Абдукодирович

Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz
amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153
Rizaev Xushnud Namazovich

Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual
asoslarining ahamiyati..... 158
Yusupov Ruslan

Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165
Turotova Nigora Xolmurod qizi

SUG'URTA KOMPANIYALARIDA MOLIYAVIY OQIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Qarshiyev Otabek Abdullayevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Sarvon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Annotatsiya: Sug'urta kompaniyalari faoliyatida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimidagi asosiy muammo shundan iboratki, bunday tizimni boshqa korxonalarda ham yo'lga qo'yish zaruriyati mavjud. Moliyaviy oqimlarni boshqarishni shaffof tarzda amalga oshirish kerak, chunki ular kompaniyaning joriy holatini aks ettiradi va kelajakdagi faoliyat natijalarini prognoz qilish va rejalashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Sug'urta, moliyaviy oqim, moliyaviy holat, kompaniya, prognozlash, natija.

Abstract: The main problem in the system of financial flow management in the activities of insurance companies is the need to establish a similar system in other enterprises. It is necessary to implement financial flow management in a transparent manner, since they reflect the current state of the company and allow for the forecasting and planning of future performance results.

Key words: Insurance, financial flow, financial condition, company, forecasting, result.

Аннотация: Острая проблема в системе управления финансовыми потоками в деятельности определенной компании определяется возможностью ее сопоставления с другими компаниями. Важно, чтобы управление финансовыми потоками осуществлялось правильно, поскольку оно не отражает текущее состояние компании и не позволяет прогнозировать и прогнозировать результаты будущей деятельности.

Ключевые слова: Страхование, денежный поток, финансовое положение, компания, прогнозирование, результат.

KIRISH

Kompaniya rahbariyati iqtisodiy vaziyatdagi o'zgarishlarga tezkor javob berishni, shuningdek, sug'urta kompaniyasining o'zgarishi, rejalashtirilishi va modellashtirilishining doimiy monitoringini o'z ichiga oladi. Shuning uchun sug'urta kompaniyasi uchun eng muhim vazifa – bu biznesning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflaydigan hamda barcha mumkin bo'lgan tashqi va ichki o'zgarishlarni hisobga olishga imkon beruvchi moliyaviy oqimlar modelini ishlab chiqish zaruratini anglatadi.

Moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun sug'urta kompaniyalarining tizimini takomillashtirish zarurati, shuningdek, umuman sug'urtalanuvchilarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bilan belgilanadi. Sug'urta kompaniyasining investitsiyalari umuman ikki guruhga bo'linishi mumkin, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega: a) sug'urta zaxiralarini joylashtirish; b) kompaniyani kengaytirish va qo'shimcha foyda olishga yo'naltirilgan investitsiyalar.

Ikkinchi guruh investitsiyalari boshqa korxonalarining investitsiyalari kabi bir xil qoidalarga bo'ysunadi. Bu atamaning an'anaviy ma'nosidan kelib chiqqan holda, investitsiyalar oqimi sug'urta zaxiralarini investitsiya qilish (joylashtirish) sug'urta operatsiyalariga xos bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga va qonunchilik cheklolariga ega. Shu sababli, dissertatsiya sug'urta kompaniyalariga sug'urta zaxiralarini alohida investitsiya oqimiga joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan oqimlarni ajratib ko'rsatish va kompaniyaning biznesini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalarning birinchi guruhini boshqarish moliyaviy oqimining bir qismi sifatida ko'rib chiqishni taklif qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy oqimlarini takomillashtirish borasida xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu yo'nalishda turli xil fikrlar mavjud. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida olimlarning mavzu doirasida ilmiy yondoshuvlari shakllangan.

Rossiyalik olim, iqtisod fanlari doktori, professor Arxipov Aleksandr Petrovichning [1] fikriga ko'ra, sug'urta moliyaviy faoliyatning bir tarmog'i sifatida ijtimoiy mehnat taqsimotidan kelib chiqib, inson hayoti, sog'lig'i va mol-mulkini xavf-xatar sharoitlarida moliyaviy yo'qotishlarni oldini olishga yo'naltirilgan tarmoq sifatida bayon etiladi.

Xominich Irina Petrovna, Dik Yelena Vladimirovna va Asyayeva Elmira Axmetshayevna [2] ilmiy tadqiqot ishlarida sug'urta kompaniyalari tadbirkorlik faoliyatining alohida turi va ijtimoiy ahamiyatga ega xizmat sifatida bir qator moliyaviy xizmatlarni bajarishi lozim, deb talqin qilingan.

Respublikamizning ko'zga ko'ringan olimlaridan biri, professor X. Shennayev [3]ning bayon etishicha, sug'urta faoliyati iqtisodiy infratuzilmaning ajralmas qismi sifatida, bir tomondan, ijtimoiy kafolatni ta'minlaydi, ikkinchi tomondan esa shartnomaviy majburiyat va tariflar mexanizmi orqali turli sug'urta xatarlaridan ogoh etish asosida iqtisodiyot subyektlari manfaatlarini himoya qilish vazifasini bajaradi.

Pul oqimlarini oqilona boshqarish borasida mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan ham ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, iqtisodchi olimlar X. Axmadjonov, N. Ishonqulov va U. Nurmanov [4] tomonidan korxonalarining pul oqimlarini samarali tashkil etish va boshqarishga oid ilmiy monografiyada bir qator ilmiy yondoshuvlar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy oqimlarini takomillashtirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda qator muhim yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqotlarda tarif va narx shakllanishini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish hamda iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya kabi ilmiy usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur maqolada sug'urtalovchi biznesining rivojlanishi va o'sishiga yo'naltirilgan boshqariladigan moliyaviy oqimlarni shakllantirish va ulardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi¹(1-rasm).

1-rasm. Moliyaviy oqimlarning tasniflanishi.

1 Исакова Т.М. "Управление финансовыми потоками страховой компании". Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Sug'urtalovchining moliyaviy resurslari kirib kelishining asosiy manbai sug'urta mukofotlari, chiqib ketishi esa sug'urta to'lovlari va biznes yuritish uchun qilingan xarajatlardir.

Sug'urta kompaniyasining asosiy faoliyati sifatida sug'urta xizmatlarini ko'rsatishning o'ziga xosligi uning boshqa faoliyat turlari bilan uzviy bog'liqligidadir. Ular orasida qayta sug'urtalash, investitsiya, moliyaviy faoliyat, turli xizmatlar ko'rsatish va boshqalar mavjud. Faoliyatning bu turlari haqiqiy sug'urtaga nisbatan ikkinchi darajali bo'lsa-da, ularning moliyaviy resurslarni shakllantirishdagi ahamiyatini kamaytirmaydi.

Ma'lumki, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy oqimlariga baholashda, avvalo kompaniya moliyaviy natijalarining shakllanishini tahlil qilish va baholash samarali hisoblanadi. Shu sababli ham tadqiqot obyekti bo'lgan «Kafolat» sug'urta kompaniyasining moliyaviy natijalari ilmiy tadqiq etildi va tegishli xulosalar olindi (1-jadval).

1-jadval. «Kafolat» sug'urta kompaniyasining moliyaviy natijalari shakllanishi va ularning tahlili.

Ko'rsatkichlar	O'tgan yili		Hisobot yili		O'zgarishi (+,-)	
	Summa, mln so'mda	Foyda solig'i to'langunga qadar bo'lgan foydaga nisbatan salmog'i, %	Summa, mln so'mda	Foyda solig'i to'langunga qadar bo'lgan foydaga nisbatan salmog'i, %	Summadagi	Salmog'idagi
1.Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan sof tushum	72119,9	2367,0	90977,0	2339,3	+18857,1	-27,7
Shu jumladan:						
A) Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan daromadlar	67135,7	2203,4	90174,3	2318,6	+23038,6	+115,2
B)Vocitachilik xizmatini ko'rsatishdan daromadlar	-	-	-	-	-	-
V) Qayta Sug'urta bo'yicha zararlar ulushining qoplanishi bo'yicha daromadlar	4533,2	148,8	643,4	16,5	-3889,8	-132,3
G) Qayta Sug'urta bo'yicha komission mukofotlar, tantemalar va yig'imlar bo'yicha daromadlar	451,0	14,8	159,3	4,1	-291,7	-10,7
D) Adjactep va cyupveyep xizmatlarini ko'rsatishdan olingan daromadlar	-	-	-	-	-	-
2.Ko'pcatilgan Sug'urta xizmatlarining tannarxi	53567,4	1758,1	58146,8	1495,1	+4579,4	-263,0
3.Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan yalpi foyda (zarar)	18552,5	608,9	32830,3	844,2	+14277,8	+235,3
4.Davr xapajatlari	32960,9	1081,7	33434,6	859,7	+473,7	-222,0
5.Asosiy faoliyatning boshqa daromatlari	2095,9	68,7	667,2	17,1	-1428,7	-51,6
6.Asosiy faoliyatning foydasi (zarari)	-12312,3	404,1	63,0	1,6	-12375,3	-402,5
7.Moliyaviy faoliyatning daromatlari	16090,6	528,1	3997,4	102,8	-12093,2	-425,3
8.Moliyaviy faoliyat bo'yicha xapajatlar	731,3	24,0	171,2	4,4	-560,1	-19,6
9.Umumxo'jalik faoliyatining foydasi (zarari)	3046,9	100,0	3889,1	100,0	+842,2	-
10.Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar)	3046,9	100,0	3889,1	100,0	+842,2	-
11.Hicobot davridagi cof foydaci (zarari)	2756,5	90,5	3122,4	80,3	365,9	-10,2

Muammolarning ikkinchi guruhi sug'urta kompaniyasining moliyaviy oqimlari shakllanishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo'lib, ularni tushunish uchun ushbu pul oqimlarini boshqarish usullarini ishlab chiqish zarur. Sug'urta fondini shakllantirish va undan foydalanish bilan bog'liq sug'urta faoliyatining moliyaviy oqimlari sug'urta kompaniyasining faoliyatini baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu dissertatsiya ishida sug'urta faoliyatidan keladigan va chiquvchi moliyaviy oqimlarning tarkibi va tuzilishi o'rganilgan.

Shu bilan birga, sug'urta kompaniyasining daromadlari va xarajatlarining asosiy moddalarini tashkil etuvchi sug'urta mukofotlari hamda to'g'ridan-to'g'ri sug'urta qilish va qayta sug'urtalash uchun to'lovlarni, shuningdek, buxgalteriya hisobi yuritish va miqdorini aniqlashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy oqimlar moliyaviy-xo'jalik faoliyati jarayonida hosil bo'lgan moliyaviy resurslarning kelib tushishi, o'zgarishi va sarflanishini ifodalaydi. Cheklangan moliyaviy resurslar sharoitida moliyaviy oqimlarni boshqarishning asosiy maqsadi moliyaviy resurslarning yetarlilik darajasini aniqlash va turli xil alternativ variantlardan ulardan foydalanishning maqbul va samarali yo'nalishlarini tanlashdir.

Sug'urta tashkiloti faoliyatida hosil bo'lgan moliyaviy oqimlarni o'rganish uchun ularni tasniflash turli sabablarga ko'ra qo'llaniladi.

Mamlakatimiz sug'urtachilari tomonidan investitsiya faoliyati natijalarining umumiy ijobiy dinamikasi fonida respublika sug'urtachilari iqtisodiyotga investitsiya kiritishdagi asosiy to'siqlar aniqlandi. Xususan:

- Hayotni sug'urtalash bozorining rivojlanmaganligi;
- O'zbekiston sug'urta sohasining yetarli darajada kapitalizatsiya qilinmaganligi;
- Kompaniyalar, bozor rahbarlari va kichik sug'urtachilar o'rtasida aktivlarni boshqarish sifati bo'yicha bo'shliq mavjudligi;
- O'zbekiston bozorida sug'urta faoliyatining yo'qotish darajasi Yevropa davlatlariga qaraganda ancha pastligi.

Natijada, O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining aksariyati uchun investitsion faoliyat yordamchi xususiyatga ega ekanligi tadqiq etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник. – Москва: Финансы и статистика, 2014. – 320 с.
2. Хоминич Ирина Петровна, Дик Елена Владимировна, Асяева Эльмира Ахметшаевна. Кнорус. – Москва: Кнорус, 2022. – 360 с.
3. Шеннаев Х.М. Суғурта агентлари учун қўлланма. – Тошкент: Info com.uz МЧЖ, 2010.
4. Ишонкулов Н. Молиявий ва бошқарув таҳлили: дарслик. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2013. – 600 б.
5. Бобочонов, Б. Ҳ., & Йўлдошев, А. (2018). Суғурта компанияларида молиявий ҳисоботнинг аҳамияти. Молия журналы, 2(45), 34–39.
6. Шарипов, Р. А. (2021). Суғурта бозорида молиявий оқимларни бошқариш. Иқтисодиёт ва бизнес масалалари журналы, 3(18), 21–27.
7. Абдуллаев, Х. А. (2019). Суғурта компанияларида молиявий хавфларни бошқариш. Суғурта тадқиқотлари журналы, 1(12), 15–22.
8. Хайдаров, Ж. (2020). Молиявий менежментда инновацион технологияларни қўллаш. Иқтисодиёт илмий тадқиқотлари журналы, 4(7), 48–53.
9. Каримов, О. (2022). Ўзбекистонда суғурта бозорини ривожлантириш истиқболлари. Ўзбекистонда иқтисодий ислохотлар журналы, 1(13), 41–46.
10. Шукуров, А. Т. (2020). Суғурта компаниялари фаолиятида молиявий самарадорликни баҳолаш. Фан ва инновация журналы, 3(16), 57–63.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

